

GEOGRAFIYA DARSLARINI “BOBURNOMA” ASARIDAGI MA’LUMOTLAR BILAN BOG‘LASH

Kenjayeva Madina Yo‘ldosh qizi

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 9-maktab

geografiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada geografiya fanining rivojiga ulkan hissa qo‘shgan shoir va mutafakkir Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy izlanishlari va qarashlarini yoshlarning e‘tiboriga havola etishda innovatsion usullardan foydanaish haqida mulohazalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: relief, nabotot, asar, geografik, Baqtriya, So‘g‘d, O‘rxun.

Jamiyatimizning ko‘plab sohalariga va umumta’lim fanlariga, jumladan geografiya faniga ulkan hissa qo‘shgan shoir va mutafakkir Zahiriddin Muhammad Boburning qarashlarini chuqurroq o‘rganish va yoshlarning e‘tiboriga havola etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. O‘rta Osiyo, jumladan O‘zbekiston hududi, tabiati haqidagi dastlabki, ilmiy jihatdan mukammal geografik ma’lumotlar jahonga mashhur bo‘lgan 9-12-asrlarda yashagan turkistonlik olimlar tomonidan yozib qoldirilgan bo‘lsa, Zahiriddin Muhammad Bobur 15-asr oxirida o‘zining “Boburnoma” asarida geografik ma’lumotlarni qoldirgan. Quyida shoh, adib va shoirning geografiya faniga oid buyuk ishlaridan namunalar keltiramiz.

“Boburnoma” ning nasriy asar sifatidagi qimmatli jihatlaridan biri unda insonning tabiat bilan bog‘liqlikda tasvirlanishidir. Bobur tabiat go‘zalligi haqida gapirganda, albatta, uning muayyan hududning relyefi, tuproq tarkibi, nabototi haqida ham fikr bildirib, o‘quvchi tasavvurini boyitadi, jonli va jonsiz mavjudotning mutanosibligi, o‘zaro bog‘liqligini ta’kidlab, borliqni asrash haqida qayg‘uradi. “Boburnoma”da Hindistondagi hayvonlar haqida so‘z yuritilarkan, ular yashaydigan iqlim sharoiti, joyi, oziqlanadigan o‘simliklar haqida ma’lumotlar berib boriladi. Bobur ijodining geografiyaga doir jihatlarini tadqiq etgan olim H.Hasanov yozadi:

“Bobur stiliga yana shu narsa ham xarakterliki, u o‘zi ko‘rgan joyini, o‘zi guvoh bo‘lgan voqeani “ko‘rdim”, deydi. Boshqalardan eshitgan bo‘lsa, “derlarkim”, “andoq rivoyat qilurlarkim”, “bo‘lur emish” iboralari bilan izohlaydi. Bu real tasvir Bobur ijodiga husndir”.

“Boburnoma”da tabiat manzaralarining haqqoniy, jonli tasviriga oid misollar ko‘p. Ular chuqur bilim va turli fan sohalaridan keng ma’lumotga ega kishining xulosalaridir. Mazkur tasvirlar muayyan o‘lka, mamlakat, shahar, qishloq haqidagi mushohadalar yakunida yorqinroq ko‘zga tashlanadi. Amudaryodan o‘tib, Qobul shahriga kirib borgan Bobur uning tasvirini shu darajada boy va sermazmun aks ettirganki, bu kishini hayratga soladi. Tasvir keng qamrovli bo‘lishiga qaramay, bir mavzu ikkinchisiga xalal bermaydi, bayon esa qisqa va aniq. Muallif “Qobul viloyati to‘rtinchi iqlimdir”, deb so‘z boshlar ekan, avvalo, uning Yer kurrasidagi mavqeini ilmiy jihatdan belgilaydi. Har bir jumla, ibora ilmiy asosga ega (“Shimoli Qunduz va Andarob viloyatidir. Hindukush tog‘i vositadur. Janubi Farmul va nag‘ar va Bannu va Afg‘onistondur”).

“Boburnoma”da zikr etilgan ko‘p fan sohalariga doir tafsilotlar orasida sug‘orish mavzui alohida e‘tiborga molik. Ushbu mavzudagi sahifalar Boburning yaratuvchanlik faoliyatini – imorat qurish, bog‘ yaratish, umuman hayotda umid va ishonch bilan yashashdek ruhiy xususiyatini ochishga ham ko‘mak beradi. Temuriylar davri taraqqiyotini, ulkan shaharlarni bezagan bog‘ – rog‘lar, saylgoh va chamanzorlarni suv inshootlari qurilishi va ulardan foydalanish san’atisiz tasavvur etish amrimahol. Ayniqsa, Zahiriddin Boburdek tabiatda shaharsozlikka, me’morlikka, bog‘u chamanzorlar yaratishga rag‘bati cheksiz shaxsning “Boburnoma”da suv, yer, sug‘orish, daryo va ko‘llarga qiziqishini tahlil etmasdan bu ulkan ijodkor dunyoqarashini to‘lalgicha tasavvur qilish mumkin emas.

Ajdodlar merosidan foydalanish geografiya ta’limida o‘quvchilarning vatanga nisbatan hurmat-e‘tiborini, tabiat boyliklarini asrab-avaylashga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari allomalar ilmiy merosining xislatlari shundaki, ulardan yoshlarni tarbiyalashda axloqiy mehnar tarbiyasi, oila tarbiyasi, xalqlar o‘rtasida do‘stlik, hamkorlik haqidagi tushunchalarni tarkib toptirishda,

yaxshilik, adolat, mehnat va hunar egallash kabi g‘oyalarni ilgari surishda foydalansak ijobiy natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Hojiahmedov A. Maktabda aruz vaznini o‘rganish. -T.: O‘qituvchi, 1995-yil
2. Sariyev Sh., Matjon S. Adabiyot. –T.: 2014-yil
3. Bobur. Boburnoma. –T.: Fan, 2013.
4. Bozorov E.B., Musurmonova O.A. O‘qituvchi ijodkorligi davr talabi. - T.:O‘qituvchi.1991.